

Factores causadores da retenção escolar na Faculdade de Direito do Dundo da Universidade Lueji A'Nkonde

Factores causadores de la retención escolar en la Facultad de Derecho do Dundo de la Universidad Lueji A'Nkonde

Factors causing school retention at the Faculdade de Direito do Dundo da Universidade

Carlos Pedro Cláver Yoba¹

[ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9252-165X](https://orcid.org/0000-0002-9252-165X)

João Muteteca Nauege²

[ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0009-5420](https://orcid.org/0000-0002-0009-5420)

RECEBIDO: Agosto, 2021 | **ACEITE:** Maio, 2022 | **PUBLICADO:** Julho, 2022

RESUMO

O presente estudo direccionou-se a identificar alguns factores que provocam a retenção dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Lueji A'Nkonde nos diferentes anos escolares. O artigo apresenta uma resenha do percurso do Ensino Superior em Angola até às últimas transformações produzidas pelo Decreto Presidencial nº 285/2020 de 29 de Outubro. O tratamento dos diferentes conceitos que integram este estudo serve para argumentar do ponto de vista teórico as posições de distintos autores relativamente ao fenómeno da retenção escolar em geral. Para a obtenção e tratamento de dados, estabeleceu-se um conjunto de procedimentos metodológicos resumidos na Consulta bibliográfica; Consulta documental; Entrevista; Inquérito por questionário e Observação participativa. No concernente à população e à amostra, aquelas foram integradas pelos estudantes, funcionários e docentes da FDULAN da qual se retirou a amostra que se circunscreve a 64 estudantes, 5 docentes e alguns membros da direcção, assim como do Departamento dos Assuntos Académicos. Os resultados são diversificados em função da tipologia ocupacional do sujeito informante.

Palavras-chave: Factores de retenção escolar; Faculdade de Direito; Universidade Lueji A'Nkonde

RESUMEN

El presente estudio se direcciona para identificar algunos factores que provocan la retención de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Lueji A'Nkonde en los diferentes años escolares. El artículo presenta una reseña del transcurso de la Enseñanza Superior em Angola hasta las últimas transformaciones producidas por el Decreto Presidencial nº 285/2020 de 29 de Octubre. El tratamiento de los diferentes conceptos que integran este estudio sirve para argumentar de punto de vista teórico las posiciones de distintos actores relativamente al fenómeno de la

¹ Professor Catedrático. Reitoria da Universidade Lueji A'Nkonde. Lunda-Norte-Angola. Email: caryoba@yahoo.com
Telemóvel +244-923444008.

² Professor Auxiliar da Faculdade de Direito do Dundo da Universidade Lueji A'Nkonde. Lunda-Norte-Angola. Email: nauegejoaonauege@yahoo.com.br +244-928527790

retenção escolar em geral. Para a obtenção e tratamento de dados, se estabeleceu um conjunto de procedimentos metodológicos resumidos na Consulta bibliográfica; Consulta documental; Entrevista; encuesta por questionário e Observação participativa. Em lo concerniente a população e amostra, aquela foi integrada por los estudantes, funcionários e docentes da FDULAN de ella se retiró a amostra que se circunscribe em 64 estudantes, 5 docentes e algunos membros de la dirección así como del Departamento de Asuntos Académicos. Los resultados son diversificados em função de la tipología ocupacional del sujeto informante.

Palabras-clave: Factores de la retenção escolar; Facultad de Derecho; Universidad Lueji A'Nkonde

ABSTRACT

The present study directed to identify some factors that cause the retention of students from the Faculty of Law of Lueji A'Nkonde University in the different school years. The article presents a review of the course of Higher Education in Angola until the last transformations produced by Presidential Decree No. 285/2020 of 29 October. The treatment of different concepts that make up this study serves to argue from theoretical point of view of different distinct positions of authors regarding the phenomenon of school retention in general. For obtaining and processing data, a set of methodological procedures summarized in the Bibliographic Consultation was established; Documentary consultation; Interview; Questionnaire survey and participatory observation. Regarding the population and the sample, those were integrated by the students, staff and teachers of FDULAN from which the sample was drawn, which is limited to 64 students, 5 teachers and some members of the board as well as the Department of Academic Affairs. The results are diversified according to the occupational typology of the informant.

Keyword: School retention factors; Faculty of Law; Lueji A'Nkonde University

1. INTRODUÇÃO

As mudanças estruturantes e estruturais do Subsistema de Ensino Superior (ES) em Angola indicam uma manifestação que por vezes transparece avanços e recuos. Nesse processo de transformações ficou evidente a necessidade de adequar o ES às exigências do desenvolvimento do sector, por um lado, e do país, por outro lado.³

Numa perspectiva de desenvolvimento do país, o Governo angolano adoptou uma nova estrutura para o subsistema de ES que culminou com a publicação do Decreto nº 5/09 de 7 de Abril do Conselho de Ministros que no seu CAPÍTULO I, ARTIGO 1º, sustenta: “São criadas as regiões académicas que delimitam o âmbito territorial de actuação e expansão das instituições de ensino superior”, cabendo o enquadramento das Províncias da Lunda-Norte, Lunda-Sul e Malanje na Região Académica IV.

Na sequência das transformações do ES, o Decreto nº 7/09 de 12 de Maio, também, do Conselho de Ministros estabeleceu um processo de redimensionamento da Universidade Agostinho Neto (UAN) num amplo movimento de reorganização do subsistema do ES em Angola.

No sentido de esmiuçar o conteúdo do Decreto nº 7/09, Yoba (2013) faz uma abordagem tabulando as Regiões Académicas nos termos subsequentes: Região I Universidade Agostinho Neto (UAN) com sede em Luanda e integra a Província do Bengo; Região II Universidade Katyavala Bwila (UKB) com sede em Benguela e integra a Província do Cuanza Sul; Região III Universidade 11 de Novembro com sede em Cabinda e integra a Província do Zaire; Região IV Universidade Lueji A'Nkonde (ULAN) com sede na Lunda-

³ O presente artigo foi redigido com base no acordo ortográfico vigente em Angola.

Norte e integra as Províncias da Lunda-Sul e de Malanje; Região V Universidade José Eduardo dos Santos (UJES) com sede no Huambo e integra as Províncias do Bié e do Moxico; Região VI Universidade Mandume Ya Ndemofayo (UMN) com sede na Huila e integra as Províncias do Cuando Cubango, do Cunene e do Namibe e a Região VII Universidade Kimpa Vita (UKV) com sede no Uíge e integra a Província do Cuanza Norte.

No percurso existencial deste sistema de distribuição surge a necessidade de se redimensionar a UMN na base do Decreto Presidencial nº 188/14 de 4 de Agosto que cria a Universidade Cuito Cuanavale (UCC) com sede no Cuando Cubango e integra a Província do Cunene, ficando a UMN com as Províncias da Huila e do Namibe.

Actualmente, e, por força do Decreto Presidencial nº 285/20 de 29 de Outubro, no seu ARTIGO 3º define: “A Reorganização da Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior tem como finalidade a sua expansão ordenada e adequação aos objectivos estratégicos do desenvolvimento económico, social, tecnológico e comunitário ...”.

Na operacionalização do citado Decreto Presidencial constata-se o surgimento de mais instituições com tipologias diferentes, existindo assim 11 Universidades Públicas com a adequada reestruturação das correspondentes UO (artigo 5º), 9 Institutos Superiores Autónomos distribuídos pelas diferentes Províncias (Artigo 17º), 3 alterações de Tipologia de Escola para Instituto Superior Autónomo nas Províncias do Bié, Cuanza-Norte e Moxico (Artigo 18º) e 4 Escolas Superiores Autónomas nas Províncias do Bengo, Bié, Cuanza-Norte e Zaire (Artigo 19º).

Em toda essa operacionalização constatou-se um lapso legislativo no tocante às UO da ULAN, mais concretamente a ausência da Escola Superior Politécnica no Cuango, um Município da Lunda-Norte, situação que viria a ser corrigida pelo Decreto Presidencial nº 32/21 de 2 de Fevereiro, transformando aquela instituição em Escola Técnica no Cuango, incluída no ARTIGO 11º do Decreto Presidencial anterior.

Este quesito, entende-se reorganização do subsistema do ES, expressa a macro visão do Executivo na perspectiva de oferecer e assegurar serviços de ES de modo abrangente e diversificado em todo o território nacional, e no caso concreto da ULAN, esta ficou com as duas Lundas e as suas respectivas unidades orgânicas, tendo sido retirada a Faculdade de Medicina de Malanje e a referida Província.

Na realidade, todas essas movimentações e mudanças de estruturas directivas e integrativas das universidades transportam consigo alterações na organização académica e administrativa no concernente ao trabalho dos docentes, discentes e trabalhadores administrativos. Deste modo, é intenção das estruturas que superintendem o ES em Angola, que o mesmo se desenvolva de forma sustentada, garantindo, assim, a lisura de transmissão e avaliação de conhecimentos dos estudantes por parte dos professores, e consequente avaliação do próprio professor pelas entidades de direito (colectivo de aluno, área académica, avaliadores externos).

Em Angola não é frequente e normal a aplicação de um sistema de avaliação tanto interna como externa às instituições de ensino superior (IES). Assim, fica muito difícil estabelecer concretamente os parâmetros e indicadores de desenvolvimento das mesmas, entende-se instituições, e consequentemente a essa situação, os resultados obtidos podem traduzir-se em pouco convincentes e fiáveis, embora exista um Regulamento de Avaliação do Desempenho do Docente do Subsistema de Ensino Superior aprovado pelo Decreto Presidencial nº 121/20 de 27 de Abril.

Vinculado ao sistema de avaliação, um fenómeno pouco analisado nas IES angolanas se circunscreve às causas de retenção dos estudantes nas referidas instituições. A pouca

abordagem do aludido fenómeno pode transparecer que possivelmente se encare o mesmo como algo normal no seio das Direcções, colectivos de docentes e quiçá dos próprios estudantes.

Na base desta reflexão, surgiu a ideia de analisar os *Factores causadores de retenção escolar na Faculdade de Direito do Dundo da Universidade Lueji A Nkonde*, cujo tratamento conceptual se segue.

2. DISCORRENDO CONCEITOS

Esta parte do artigo está centrada em uma abordagem conceptual virada para o âmago do mesmo, entende-se artigo, no sentido de esclarecer alguns pontos de vista referentes à retenção escolar no cômputo geral. De ressaltar que qualquer referência em matéria de retenção na Faculdade de Direito da Universidade Lueji A Nkonde (FDULAN), somente será visível durante a apresentação e discussão dos resultados obtidos no campo prático.

Tramitar o conceito retenção escolar permite encontrar diversas posições teóricas, metodológicas e mesmo de política educativa. Nesse sentido, a retenção pode simbolizar uma repetência de classes por motivos de deficiência de aprendizagem por parte do aluno, ou ainda a criação de mecanismos capazes de manter os alunos no recinto escolar sem que os mesmos se sintam aborrecidos. Sobre o segundo pensamento, Luana Ekert⁴ sustenta que a retenção de alunos corresponde a todas as medidas tomadas pela gestão escolar, principalmente, a pedagógica, que objectivam manter os alunos dentro da escola até a conclusão do período escolar.

No entanto, a dimensão que se pretende abordar neste artigo tem a ver com a manutenção dos alunos numa determinada classe por, hipoteticamente, manifestar falta de capacidade que permite acumular conhecimentos na perspectiva de transitar para a classe seguinte. Aqui, segundo os autores do presente artigo, podem ser apresentados como subtemas de discussão aspectos tais como: infraestruturas escolares; preparação anterior dos alunos; preparação pedagógica e metodológica do professor; o desenho da grelha curricular; a quantidade de disciplinas num determinado ano escolar e os mecanismos de avaliação.

Com base em algumas leituras de aproximação sobre a temática de retenção, constata-se uma marcada postura de considerar esta situação, a retenção, como um procedimento para o amadurecimento do sujeito antes de ingressar num outro nível de aprendizagem.

Nos seus estudos, Alexandra da Conceição Sabença (2019) sustenta que a retenção é defendida por aqueles que advogam que esta não é necessariamente negativa e torna o sistema de ensino mais eficiente ao criar grupos de colegas mais homogêneos; um ano de recuperação e maturação pessoal e das aprendizagens (p. 31).

No entanto, para José A. S. Rebelo (2009, p. 23), a retenção dos alunos, no mesmo ano escolar que frequentam, é uma medida administrativa do sistema escolar de cada país, tomada após a avaliação dos resultados da aprendizagem dos programas escolares leccionados nesse ano curricular, resultados esses que foram julgados insuficientes em relação aos padrões estabelecidos.

Perante estas abordagens, qual pode ser a melhor perspectiva para compreender o manuseamento do conceito retenção? A autora supracitada (ib), retomando o pensamento de Roazzi e Almeida (1988) sustenta que “a reprovação ou a repetição escolar nem sempre

⁴ <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/atualidades/retencao-escolar-interpretacoes-atuais-possibilidades.htm> (24/01/21)

desencadeiam os comportamentos e os resultados desejados de modo a justificarem a sua implementação”.

Ora, os autores do presente artigo apresentaram alguns indicadores passíveis de análise ao abordar o conceito de retenção escolar. No entanto, e por uma questão de coerência e profundidade pode-se abundar mais elementos para uma melhor compreensão deste fenómeno. A retenção pode ser entendida como uma reprovação, um insucesso escolar e jamais para dinamizar um processo de aprendizagem. Pedagógica e metodologicamente a retenção sendo uma reprovação, não pode ser entendida como uma intenção do professor, devendo para o efeito merecer um diagnóstico para aferir as causas do insucesso por parte do aluno.

Na presença de uma retenção escolar surgem efeitos nefastos que tocam o seio familiar, os estados sociológico e psicológico do aluno, a dimensão pedagógica e metodológica do professor, e neste particular, colocando em causa a sua perícia profissional relativamente à transmissão dos conhecimentos. O aluno quando reprova em um ano lectivo, perde a oportunidade de acompanhar os seus colegas na transição de uma classe para a outra. Esta situação pode criar nele um sentimento de desconforto e capaz de desembocar num comportamento agressivo e/ou de introversão.

Ante esta análise, é possível desenvolver outros estudos conducentes a categorizar os alunos envolvidos na retenção de modo a quantificar estatisticamente os mesmos e buscar algumas conclusões sobre o fenómeno. É importante sustentar que a temática da retenção, tal como muitas outras, não encontrará consensos, mantendo assim as divergências de posições entre os diferentes autores.

Neste sentido, a manipulação do conceito de retenção escolar pode compreender as facetas a considerar:

1. Retenção escolar entendida como uma medida claramente pedagógica e/ou metodológica de manter os alunos no recinto escolar criando para o efeito uma diversidade de motivos ocupacionais até ao cumprimento de um determinado horário e objectivos definidos pela instituição;
2. Retenção escolar entendida como resultado de constantes reprovações dos alunos em determinados anos escolares, cujas causas podem ser de ordem objectiva ou subjectiva;
3. Retenção escolar pode indicar o estabelecimento de um conjunto de mecanismos capazes de evitar que os alunos abandonem a instituição num comportamento de transferência para outra instituição considerada melhor.

Na verdade, a preocupação dos autores do presente artigo vincula-se ao aspecto expresso no ponto 2, configurando-se inquestionavelmente num problema que merece análise ponderada e a adopção de medidas tendentes a solucionar este tipo de situações.

2. APORTE EMPÍRICO

A secção de aporte empírico visa, essencialmente, indicar as fases porque passou o estudo, funcionando como que roteiro das fases de planeamento e execução, que são partes de um processo sistematizado e rigoroso que é a investigação científica. Deste modo, toda a investigação passa por uma decisão para a sua efectivação e construção teórica que culmina com a sua redacção. Abarca a descrição da metodologia, o objectivo que norteia o estudo, os métodos e respectivos instrumentos para a recolha e validação dos dados, os informantes e a apresentação dos resultados logrados com o estudo.

2.1 Metodologia e objectivo

A metodologia é o caminho que se deve percorrer para abordagem de um problema de forma lógica com vista a buscar respostas e soluções ao problema, indica métodos e procedimentos que se devem adequar ao quadro conceptual, em termos metodológicos, do

estudo que se pretende fazer. É à metodologia que cabe explicar de modo minucioso, rigoroso e exacto as acções que se levam a cabo com os métodos, com o fito de se alcançar os objectivos da investigação. O presente estudo direccionou-se a identificar alguns factores que provocam a retenção dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Lueji A'Nkonde nos diferentes anos escolares.

Destarte, investigar é segundo Alzina (2004):

Bem mais do que encontrar respostas para os problemas, investigar é colocar problemas aos problemas ingenuamente ou preguiçosamente julgados resolvidos, investigar é criar problemas às fórmulas prontas-a-consumir, é criar mecanismos sempre cada vez mais profundos e rigorosos no sentido de analisar a realidade social para além das formas e das fórmulas crédulas e superficiais pelas quais julgamos ter resolvido o problema ou os problemas (p.35).

No presente estudo, combina-se a investigação quantitativa e qualitativa, em função dos métodos ou procedimentos técnicos escolhidos para a recolha de dados e do objectivo que se pretende atingir. É importante compreender que, quer a investigação quantitativa, quer a investigação qualitativa enquadra-se numa descrição que segundo Alarcão e Andrade (1991):

Pretende descrever, para compreender e para explicar, dados da realidade educativa (factos, acontecimentos, atitudes, comportamentos, representações (...) interacções), usando estratégias de observação (inquéritos, entrevistas, estudos de caso, análise de conteúdo.). Este tipo de investigação pode usar métodos quantitativos (tratamento estatístico de variáveis a controlar, por exemplo) ou métodos qualitativos (análise exaustiva, interpretativa de uma dada situação) (Alarcão & Andrade, 1991, p.4).

Assim sendo, Para Gil (1991) apud Kauark et. al. (2010), do ponto de vista de procedimentos técnicos, os métodos ou técnicas de trabalho circunscrevem-se aos seguintes:

Consulta bibliográfica: sustentada pelas opiniões de outros estudiosos sobre o assunto em análise. Tem em conta o conhecimento prévio que existe sobre uma realidade em que se insere o problema.

Consulta documental: faz recurso a documentos inerentes ao funcionamento do subsistema de ES em Angola e outras realidades. Inicia-se com a recolha de documentos, é uma técnica importante na investigação qualitativa, cujos dados podem ser complementados por outras técnicas.

Entrevista: aplicada aos órgãos de direcção e docentes da FD para obter a sua opinião relativamente ao problema. É uma das técnicas de recolha de dados primários, necessita de um plano para a sua efectivação.

Inquérito por questionário: aplicado aos estudantes sendo eles os participantes activos do processo de ensino e aprendizagem. É um instrumento de recolha de dados, a sua linguagem deve ser simples e directa para que se compreenda o que se questiona.

Observação participante: como docentes e quadros da ULAN e, particularmente, da FD atentos ao desenrolar do fenómeno em estudo, o que dá a possibilidade de intervir nele. Ressalte-se que é uma observação não estruturada (p.28-64).

Tendo em conta as características do estudo, a população circunscreve-se à totalidade de estudantes e docentes, sendo que a amostra foi extraída pelo resultado da participação no dia da aplicação do inquérito, podendo sustentar um carácter aleatório.

A par da metodologia que determina os instrumentos a utilizar para se solucionar o problema de retenção escolar, com base na reflexão sobre as suas causas na Faculdade de Direito do Dundo afecta à Universidade Lueji A'Nkonde, é, reitera-se como objectivo central identificar os factores causadores da retenção escolar na Faculdade de Direito.

2.2 Informantes

Para este estudo, conta-se com um universo de 462 informantes, subdivididos em 433 estudantes afectos aos 3º, 4º e 5º anos, de períodos regular e pós-laboral, 27 docentes, 1 membro da direcção, 1 técnico do Departamento de Assuntos académicos da Faculdade de Direito do Dundo, Universidade Lueji A'Nkonde.

Segundo Kauark et al (2010), a amostra não probabilística intencional é escolhida porque permite representar o bom julgamento do universo, e uma das razões da sua escolha está ligada aos objectivos da pesquisa. Opta-se pela amostra não probabilística, cujo critério é a intencionalidade em função do objectivo proposto. Quanto à amostra, 64 estudantes que representam 15% do universo participou do estudo; dos 5 docentes que correspondem a 20% do total, apenas 3 docentes fizeram a devolução dos questionários, assim como 100% de informantes afectos ao DAAC e Direcção da Faculdade (Departamento de Assuntos Académicos).

2.3 Inquérito e entrevista

O inquérito e a entrevista fazem parte de técnicas de recolha de dados, o primeiro adstrito à investigação quantitativa e o segundo à qualitativa. Para Sousa e Baptista (2011), a utilização do inquérito (...) justifica-se sempre que há necessidade de obter informações a respeito de (...) comportamentos, atitudes, opiniões, preferências e representações. Os autores referem ainda que a entrevista faz parte de três grandes grupos de técnicas de recolha de dados, procede-se através de um questionário oral ou conversa, um indivíduo ou informante-chave (p.79-91). Destarte, elaborou-se inquérito (tipo fechado) para os estudantes e entrevista (tipo estruturado) para docentes e técnicos do DAAC.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Inquérito aos estudantes

Os dados preliminares e pessoais dos informantes dão conta de que todos os inquiridos são estudantes afectos à Faculdade de Direito do Dundo, Universidade Lueji A'Nkonde, matriculados no ano académico 2020-2021. Dos inquiridos 50% são do período regular e 50% do pós-laboral 50%. A faixa etária dos inquiridos situa entre 18-25 anos, com uma larga maioria de 53,1%, ao passo que dos 30-35 contamos com 46,8%. Em relação ao género, 60,9% é do sexo masculino e 39,1% do sexo feminino, o que perfaz uma amostra total de 64 estudantes matriculados no 3º, 4º e 5º anos respectivamente.

Fonte: elaboração própria dos autores

Dos informantes inqueridos 62%, pelo menos, já experimentou retenção em alguma classe dos cinco anos que compõem o curso de Direito da Faculdade afectada à Universidade Lueji A'Nkonde, só 38% dos inquiridos disse não ter repetido alguma disciplina.

Fonte: elaboração própria dos autores

Questionados quantas vezes ficaram retidos em alguma disciplina enquanto estudantes da Faculdade de Direito do Dundo, Universidade Lueji A'Nkonde, 16% já repetiu, pelo menos uma vez, 37% não repetiu (ajustar este dado à informação do gráfico 1) e 47% já repetiu duas vezes.

Fonte: elaboração própria dos autores

Cruzando os dados entre quantas vezes os informantes experimentaram a retenção, as disciplinas nas quais estiveram retidos. Cite-se a Teoria Geral do Direito Civil que lidera os índices de retenção com 31%, o Direito Processual Civil I segue com 14%, com igual cifra de 10% é apontado o Direito Processual Civil II e 8% dos inquiridos já esteve retido na disciplina de Direito Processual Penal; 37% dos informantes disse não ter repetido nenhuma disciplina. Os dados percentuais dão conta da complexidade e volume conteudístico de cada disciplina apontada como a que mais retidos tem registrado.

Fonte: elaboração própria dos autores

Parte-se da necessidade de se saber os factores que estão na base da retenção escolar/repetência de estudantes da Faculdade de Direito do Dundo, para além de saber em que disciplinas os estudantes apresentavam mais retenção, quis-se saber, também, os reais motivos que podem estar a contribuir para a retenção. O trabalho é apontado como

sendo o maior motivo com 31%, sobretudo para os estudantes do regime pós-laboral; por falta de preparação para as avaliações ou perda de avaliações. Ao passo que os do regime regular apontam a falta de interesse/dedicação com 23% como sendo o principal motivo para a retenção numa dada disciplina, os que apontaram motivos familiares e outros para a retenção situam-se em 8%. Ressalte-se 38% daqueles que nunca repetiram.

Fonte: elaboração própria dos autores

Identificados os factores que, segundo os estudantes, estão na base da retenção escolar, pediu-se que indicassem os mecanismos que podem ajudar a vencer ou superar a retenção. 55% dos informantes apontou a dedicação individual como sendo o principal mecanismo que pode ajudar a vencer a retenção; a preparação pedagógica dos docentes é também apontada como sendo necessária com 34%, o apoio que os professores devem dar aos alunos com reforço de explicação e esclarecimento de dúvidas com 8% e, finalmente, 3% dos informantes aponta os estudos em grupo como um mecanismo importante para vencer a retenção.

Fonte: elaboração própria dos autores

Questionados se a retenção, desde o ponto de vista motivacional, baixa ou aumenta a autoestima para encarar a disciplina repetida no ano seguinte. 70% aponta que a retenção em vez de animar a autoestima, ela actua em sentido contrário, baixa-a, transmite uma energia negativa, apenas 30% acredita que a retenção pode ajudar a encarar a disciplina repetida com ânimo.

4.1. Entrevista aos professores, técnico do DAAC e membro da Direcção

Um dos instrumentos que usados para a recolha de dados é a entrevista, por ser uma das fontes primárias e revestir-se de complexidade, ela foi aplicada aos professores, técnico do DAAC e membro de Direcção da Faculdade de Direito. O técnico do DAAC (Departamento de Assuntos Académicos) é codificado por TDAC e o membro de Direcção MD, cuja transcrição se passa a fazer:

4.1.1. Técnico do DAAC

1-Nos dois últimos anos (2018-2019), qual é a cifra percentual de retenção escolar que o DACC da FD registou?

TDAC: *O técnico do DAAC afirmou que nos últimos anos (2018-2019) a cifra percentual de retenção escolar registada na Faculdade de Direito da Universidade Lueji A'Nkonde é de 55% com base nos dados de que dispõe.*

2-Dos dados disponíveis no DAAC, em que ano houve mais retenção?

TDAC: *Segundo o técnico do DAAC, o terceiro ano é o que regista maiores níveis ou índice de retenção ao nível da Faculdade de Direito.*

3-Como considera os actuais níveis de retenção escolar na FDD da ULAN?

TDAC: *O técnico apesar dos números percentuais de retenção se cifrarem em 55% segundo os seus cálculos, considera que são níveis médios e não elevados.*

4-Para si, como técnico do DAAC, o que pode estar na base dos actuais níveis de retenção na FDD da ULAN?

TDAC: *A pouca dedicação dos estudantes, a falta de interesse, e nalguns casos a fraca preparação pedagógica dos docentes são apontados como os principais factores que estão na base da retenção/repetência dos alunos da Faculdade de Direito, segundo aquele especialista.*

5-Comparando os dois períodos de leccionação, regular e pós-laboral, onde há maior índice de retenção escolar, e por que motivos?:

TDAC: *Em relação à comparação dos dois períodos de leccionação (regular e pós-laboral), que seria inevitável, o especialista em DAAC foi peremptório em dizer que o período pós-laboral apresenta níveis de retenção mais elevados em comparação ao período regular. No que respeita aos motivos, apontou vários que, para si, influenciam no fraco rendimento e depois resultam em retenção: 1º muitos dos estudantes do pós-laboral são chefes de família; 2º priorizam o trabalho e não a Faculdade/formação; dedicam-se pouco; e, por último, 3º dispõem de pouco tempo de preparação.*

4.1.2. Membro da Direcção

1-Nos dois últimos (2018-2019), qual é a cifra percentual de retenção escolar que o DACC da FD registou?

MD: *Contrariamente ao especialista em DAAC, o membro da Direcção não conseguiu dar dados percentuais dos dois (2018-2019) últimos anos quanto à retenção, tendo se limitado a dizer que não dispõe de dados.*

2-Dos dados disponíveis no DAAC, em que ano tem havido mais retenção?

MD: *Para o membro de Direcção, os níveis de retenção são maiores no 1º e 2º anos. É certo que, no 1º ano os números são mais salientes.*

3-Como considera os actuais níveis de retenção escolar na Faculdade de Direito da Universidade Lueji A´Nkonde?

MD: *Questionado sobre como considera os actuais níveis de retenção, ao membro de direcção coube dizer que são baixos, apesar de na pergunta anterior ter admitido a saliência desses números no 1º ano da Faculdade.*

4-Para si, como membro da Direcção, o que pode estar na base dos actuais níveis de retenção na FDD da ULAN?

MD: *A pouca dedicação dos estudantes aliada a limitações que trazem do Ensino Geral, sobretudo os do 1º e 2º anos são os principais factores que provocam a retenção, segundo o membro de Direcção.*

5-Comparando os dois períodos de leccionação, regular e pós-laboral, onde há maior índice de retenção escolar:

MD: *O pós-laboral é apontado como o período com maior índice de retenção ao nível da Faculdade. As razões: 1º responsabilidades familiar e profissional dos estudantes; 2º limitações em termos de disponibilidade de tempo para as actividades académicas.*

Os dados colhidos através da entrevista aplicada aos técnicos em DAAC e um membro da Direcção da Faculdade permitem inferir que são reconhecidos os níveis de retenção que, prontamente são quantificáveis pelo especialista do DAAC em 55% e com conhecimento de causa aponta o 3º ano como sendo o que apresenta níveis acentuados de retenção escolar ao nível da Faculdade; no que respeita aos factores causadores da retenção escolar, quer o especialista em DAAC, quer o membro da Direcção convergem que factores exógenos como a pouca dedicação dos estudantes, as fragilidades que carregam de níveis anteriores ao do ensino superior são os motivos de retenção, comparando os períodos regular e pós-laboral, os níveis de retenção são mais elevados no pós-laboral, por que os estudantes dispõem de pouco tempo para actividades académicas, responsabilidades familiar e profissional de trabalhadores estudantes.

4.2. Entrevista aos Professores

1-Nos dois últimos (2018-2019) que leccionou, em que ano escolar houve mais retenção na sua disciplina? E porquê?

Prof-A: *O Professor-A refere que durante os anos 2018-2019, na sua disciplina registou mais retenção no ano 2018; em relação ao porquê, defende que tem havido pouca dedicação da parte dos estudantes.*

Prof-B: *O Professor-A aponta também o ano 2018 como sendo o que mais retenção registou na sua disciplina. Quanto ao porquê, afirmou que os estudantes não assimilam.*

Prof-C: *O Professor -C apontou o ano de 2018 como tendo sido aquele em que mais reprovação registou na sua cadeira/disciplina. Citou as cadeiras/disciplinas em que mais retenções foram registadas. Em relação aos motivos da retenção, afirmou que na FDULAN, maioritariamente existem/há alunos e não estudantes, porquanto, não frequentam biblioteca.*

2-Como considera os actuais níveis de retenção escolar na FDD da ULAN?

Prof-A: *Em relação aos níveis de retenção, considero-os médios, ou seja, razoáveis. A principal razão destes níveis é a falta de dedicação da parte dos nossos estudantes.*

Prof-B: *Eu tenho a certeza de que os alunos não se dedicam o suficiente para que possam superar a reprovação. Garanto que a Faculdade tudo faz evitar muita retenção, mas os alunos pouco fazem, apesar disso considero que os níveis de retenção são médios.*

Prof-C: *Considero que os níveis de retenção são médios, pois não temos tido muitos problemas de vagas, se a retenção fosse elevada, teríamos muitos problemas de vagas para ingresso de novos estudantes.*

3-Para si, como docente, o que pode estar na base dos actuais níveis de retenção na FDD da ULAN?

Prof-A: *Vou-lhe ser sincero, da parte dos docentes tudo se faz para que os alunos aprendam, assimilem, e depois passem de classe para evitar muita retenção escolar nessa ou naquela disciplina, mas tudo que nós fazemos como docentes não funciona se os alunos não mostrarem interesse e dedicação.*

Prof-B: *Poderíamos aduzir muita informação ou razões que estão na base dos actuais níveis de retenção, mas não vale a pena darmos voltas à cabeça, como docente, a falta de dedicação é a principal razão, os nossos estudantes não se dedicam à sua formação com seriedade que se exige.*

Prof-C: *Como docente, aponto já duas grandes razões que estão na base dos actuais níveis de retenção, posso-lhe falar em falta de dedicação e falta de interesse, se estivermos interessados dedicamo-nos mais e superamos as dificuldades.*

4-Comparando os dois períodos de leccionação, regular e pós-laboral, onde há maior índice de retenção escolar.

Prof-A: *Pós-laboral é o que apresenta mais índices de retenção, as razões são do nosso domínio. Pouca dedicação, falta de interesse, priorizam o trabalho e a escola/Faculdade é secundária, quer dizer, é para se ir fazendo, não têm muita pressa, já têm emprego.*

Prof-B: *O Porquê já é sabido. Não estudam de verdade, não se esforçam o suficiente. Entre o período regular e o pós-laboral, os índices elevados de retenção podemos encontrá-los no pós-laboral, essa entrevista não me dá o tempo suficiente para dizer as razões, os estudantes do pós-laboral, a maioria é trabalhador, vem à Faculdade para assegurar os seus empregos, querem absorver algum conhecimento teórico, já são estudantes com alguma experiência, são chefes de família, priorizam trabalho e depois os estudos, saem dos locais de trabalho cansados, não têm muito tempo para preparem as avaliações, tudo isso está na base de retenção.*

Prof-C: *O professor comparou os dados e disse que tem a possibilidade de passar por dois períodos, regular e pós-laboral. Acredita que o pós-laboral apresenta maiores índices de retenção por que os alunos vêm à Faculdade com outros interesses que não seja estudar.*

5-Indique a fórmula adequada para se diminuir ou acabar com a retenção escolar na FDD da ULAN.

Prof-A: *Não existe magia, o que podemos fazer, como professores, é incentivar os estudantes a se dedicarem mais.*

Prof-B: *Eu tenho a plena certeza que podemos diminuir os níveis de retenção escolar se os estudantes se dedicarem mais. Quer dizer, a fórmula é a dedicação e acréscimo a necessidade de o reforço da componente prática no curso.*

Prof-C: *A meu ver, devemos estimular o hábito de acesso à biblioteca. Só com isso podemos esperar resultados melhores do que os actuais.*

Os resultados do inquérito por questionário e da entrevista aplicada aos estudantes do 3º, 4º e 5º anos da FDULAN, docentes e membros de Direcção dão conta da necessidade de uma intervenção o quanto mais cedo possível melhor, porque a retenção naquela UO é um facto. Há divergências, em termos teóricos, no que toca às vantagens ou desvantagens da retenção escolar. Muito poucos estudos falam de benefícios da retenção. Ressalte-se que

os possíveis benefícios da retenção não são permanentes, razão porque a maioria dos estudos aponta que a retenção escolar é mais nefasta do que benéfica (Torres, 2000). Alguns autores, citem-se (Sens & Bolze, s/d) afirmam que a retenção escolar tem causas multi-determinadas, razão por que se deve analisar o ambiente familiar e escolar como sendo factores decisivos de retenção escolar. Importa ressaltar que a retenção é um dos indícios de que muitos sistemas de ensino ainda não conseguiram encontrar alternativas para mitigar dificuldades de aprendizagem. Acentuamos, também, em nosso entender, que é pouco prudente pensar-se que a retenção escolar facilita aprendizagens, daí muitos especialistas com os quais concordámos, asserirem que reprovação e/ou retenção não é a melhor alternativa, mas sim o desejável seria a implementação de programas que a acautelem.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo propôs-se identificar os factores de retenção na Universidade Lueji A'Nkonde, concretamente na Faculdade de Direito, na qual se tomou um universo de informantes estimado em 462. Com uma amostra de 71 informantes, composta por estudantes (activos do ano 2018-2020), docentes, especialistas do DAAC e membros da direcção da Faculdade. Da aplicação do inquérito por questionário e entrevista como instrumentos de recolha de dados resultaram informações pertinentes sobre a retenção escolar, bem como foram elencados alguns factores, que na óptica dos informantes, estão na base da retenção ao nível da Faculdade.

Das várias facetas em que a retenção escolar pode ser abordada, os autores do presente artigo focam-se na retenção escolar entendida como resultado de constantes reprovações dos alunos em determinados anos escolares, cujas causas podem ser de ordem objectiva ou subjectiva.

Na perspectiva dos autores deste estudo, a retenção pode ser entendida como uma reprovação, um insucesso escolar e jamais para dinamizar um processo de aprendizagem. Pedagógica e metodologicamente a retenção sendo uma reprovação não pode ser entendida como uma intenção do professor, devendo para o efeito merecer um melhor diagnóstico para aferir as causas do insucesso por parte do aluno.

De entre as causas mais apontadas de retenção escolar ao nível da Faculdade de Direito da Universidade Lueji A'Nkonde, há consenso entre os informantes-estudantes que reconhecem haver pouca dedicação, muitas vezes provocada por factores exógenos tais como motivos familiares, motivos profissionais ou laborais, sobretudo os do regime pós-laboral, e, finalmente, apontam a fraca preparação pedagógica de alguns docentes que leccionam algumas disciplinas-chave.

Os estudantes questionados se a retenção pode, desde o ponto de vista motivacional, animar ou baixar a sua autoestima, 70% dos inquiridos acredita que a retenção baixa a autoestima dos estudantes, pouco contribui para a elevação dos níveis motivacionais, apenas 30% acredita que pode ajudar para animar os repetentes/retidos.

O técnico ligado aos assuntos académicos entrevistado, assegura que os níveis de retenção são médios, detalhou que a retenção se situa entre os 55%, identificou como causa principal de retenção a fraca dedicação de estudantes. O especialista em assuntos académicos refere que o 3º ano no regime regular e pós-laboral é a classe na qual se regista maior índice de retenção. Em relação ao informante membro de direcção, para si, a falta de dedicação é a principal causa dos níveis de retenção.

Os docentes entrevistados identificam a falta de dedicação associada ao pouco interesse, sobretudo de estudantes do regime pós-laboral, que uma larga maioria é trabalhador-

estudante, e quanto aos estudantes do regime regular, os docentes apontam também a pouca cultura de leitura, o pouco acesso à biblioteca, e aconselham a necessidade de reforçar e estimular a frequência à biblioteca, incentivar o hábito de leitura, como fórmulas para diminuir a retenção escolar mesmo que se considere que esteja a um nível baixo.

Em nosso entender, a retenção já está diagnosticada, os principais factores que a causam também já estão identificados. Ouvido o grupo-alvo (estudantes e professores) que, na sua óptica, apontou o que está na causa da retenção, embora estes últimos considerem que os níveis de retenção são razoáveis. Urge a necessidade de a Direcção da Faculdade potenciar os professores com formações de curta e longa duração ligadas a técnicas de planificação e leccionação de aulas, metodologia e didáctica de ensino superior, assim como ministração de curso integral de agregação pedagógica a professores que queiram, pela primeira vez, trabalhar para a Faculdade.

À Faculdade compete colocar à disposição dos estudantes condições mínimas para consultar diferentes materiais de apoio; flexibilidade do horário no acesso à biblioteca, facilitando os estudantes trabalhadores; ministração de cursos ligados à técnica de estudo, palestras nas quais se aborde e reforce culturas e hábito de leitura.

7. REFERÊNCIAS

Alarcão, I.; Andrade, A.I. (1991). Para uma tipologia das investigações em didáctica das Línguas. Aveiro: Universidade de Aveiro. Departamento de didáctica e Tecnologia Educativa (Documento Policopiado).

Alzira, R. (2004). Metodología de la investigación educativa (2ª ed.) Madrid: editorial la Muralla.

Angola (2009), Decreto de Conselho de Ministros nº 5/09, de 7 de Abril de 2009. Cria as Regiões Académicas. Diário Oficial da República: I Série nº 64. Luanda, Imprensa Nacional-EP.

Angola (2009), Decreto de Conselho de Ministros nº 7/09, de 12 de Maio de 2009. Estabelece a reorganização da rede das instituições de Ensino Superior Público. Diário Oficial da República: I Série nº 87. Luanda, Imprensa Nacional-EP.

Angola (2014), Decreto Presidencial nº 188/14. Cria a Universidade Cuito Cuanavale. Diário Oficial da República I Série nº 143. Luanda, Imprensa Nacional-EP.

Angola (2020), Decreto Presidencial nº 121/20. Aprova o Regulamento de Desempenho do Docente do Subsistema de Ensino Superior. Diário Oficial da República I Série nº 57. Luanda, Imprensa Nacional-EP.

Angola (2020), Decreto Presidencial nº 285/20. Estabelece a Reorganização da Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior. Diário Oficial da República I Série-nº 173 de 29 de Outubro. Luanda, Imprensa Nacional-EP.

Angola (2021), Decreto Presidencial nº 32/21. Decreto Presidencial de Alteração do Decreto Presidencial nº 285/20 de 29 de Outubro que estabelece a Reorganização da Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior, e cria a Escola Técnica na Cidade do Cuango, Província da Lunda-Norte. Diário Oficial da República I Série nº 22. Luanda, Imprensa Nacional-EP.

DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. 2006. Porto Editora-Portugal

Eckert, L. F. (2019). Retenção escolar: interpretações e atuais possibilidades. Disponível em <https://www.webartigos.com/artigos/retencao-escolar-interpretacoes-e-atuais-possibilidades/161176>

- Kauark, F. da S. et.al (2010). Metodologia da pesquisa: um guia prático. Itabuna, Bahia, Brasil.
- Rebelo, J, A. S. (2009). In Revista Portuguesa de Pedagogia. Efeitos da retenção escolar, segundo os estudos científicos, e orientações para uma intervenção eficaz: Uma revisão. Ano 43-1, 2009, 27-52.
- Sabença, A. C (2019). Viver e Sentir a Escola depois da retenção. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica. Faculdade de Educação e Psicologia. Porto.
- Sens, B.E.; Boleze, S.D. A. (s/d), Factores que influenciam na reprovação escolar: Uma revisão Bibliográfica de publicações científicas brasileiras. Acesso: 29/10/2021.
- Sousa, M. J; Baptista, Cr. S. (2011). Como fazer investigação, Dissertações, Teses e Relatórios. Pactor -Edições de ciências sociais e política contemporânea. Lisboa/Portugal. 4ª edição.
- Torres, R.M. (2000). Repetência escolar: falha do aluno ou falha do sistema? In: Revista Patio. Porto Alegre. RS. Artes médicas.
- Yoba, C. P. C. (2013). Responsabilidade Social da Universidade Lueji A'Nkonde na Região Académica IV. In A Rainha Lueji A'Nkonde e o Império Lunda. Actas da I Conferência Internacional sobre a Rainha Lueji A'Nkonde. (pp.58-70). Lueji Editora.